

MAXSUS PEDAGOGIKADA «DEFEKTologiyAMUTAXASSISLIGIGA KIRISH»
BO'LIMI VA UNING VAZIFALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830002>

Savurboev Qobilbek Xolibek o'g'li

Navoiy shahar “Profi” nodavlat universitetining
“Psixologiya pedagogika” fakulteti sirtqi ta'lim talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda, defektologiya mutaxassisligi eng murakkab, qiyin, mas'uliyatli va faxrli kasb ekanligi, pedagoglik faoliyati - maxsus tayyorlangan, o'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq, davlat oldida javob beradigan; yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish va ularga ta'lim berish borasida har kuni shug'ullanadigan odamlarning alohida mehnat faoliyati ekanligi haqida ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: Defektologiya, Oliy maktab, targ'ibot, layoqatli, g'oyaviy e'tiqodli, fan-texnika, mutaxassislik, o'qituvchi, pedagog, ta'lim-tarbiyaviy, jamiyat, sport, ekskursiya, kuzatishlar, amaliy ishlar.

Oliy maktabning asosiy vazifasi nazariyani mukammal egallagan, o'z mutaxassisligi bo'yicha har tomonlama chuqur va mustahkam bilimga ega bo'lgan, mustaqil tafakkur qila oladigan, davlat siyosatini xalq ommasida targ'ibot qilishga layoqatli, g'oyaviy e'tiqodli, ijodkor va intizomda namuna bo'la oladigan ma'naviyatli va ma'rifatli etuk kishilar tarbiyalashdan iborat. Yoshlarimiz fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirishda murakkab uskunalar bilan ish yurita oladigan, bilimdon bo'lishlari davr talabi bo'lib qolmoqda.

Defektologiya mutaxassisligi o'qituvchilik mutaxassisligi to'xtovsiz o'sib bormoqda, takomillashmoqda va yangi mazmun bilan boyimoqda. Pedagoglik mehnati o'z mazmuni jihatida bilan chuqur dialektik mehnatdir. Har bir tarixiy davr o'ziga muvofiq pedagogni yaratadi. Kishilik jamiyati o'z taraqqiyotida qanchalik olg'a qarab borsa, ta'lim-tarbiyaviy faoliyat ham shunchalik ko'p ilgarilashadi. Jamiyat tuzumi qanchalik yuqorilab borsa, maktab va o'qituvchining jamiyatdagi ahamiyati ham shunchalik ortadi.

Defektologiya mutaxassisligining o'ziga xos xususiyati, spetsifikasi nimadan iborat?

Defektologiya mutaxassisligi eng murakkab, qiyin, mas'uliyatli va faxrli kasbdur.

Pedagoglik faoliyati - maxsus tayyorlangan, o'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq, davlat oldida javob beradigan; yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish va ularga ta'lim berish borasida har kuni shug'ullanadigan odamlarning alohida mehnat faoliyatidir. O'qituvchi va tarbiyachilarning kundalik va har tomonlama faoliyati mustaqil davlat quruvchi va uni ijod etuvchi inson shaxsini

shakllantirishga qaratilgandir. O'qituvchi va tarbiyachining yangi insonni tarbiyalash, unda ijobiy xislat va sifatlar tarkib toptirish vazifasi eng olijanob, yuksak va shu bilan birga, o'z tabiati va faoliyatiga ko'ra, eng murakkab vazifadir. Defekgologiya - pedagogik fan. Bu fan jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiliklarga ega boigan bolalaming psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o'rganadi, ulaming ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Defektologiya so'zi lotincha defekt - kamchilik, nuqson, yunoncha logos - ta'limot, fan, o'rganish degan so'zlardan olingan.

Defektologiya fanining mavzu bahsi anomal bolalardir. Anomal bolalar - bu jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'Mgan, maxsus yordamga muhtoj bolalar.

Defektologiyaning vazifasi - anomaliyalaming kelib chiqish sabablari, turlarini, anomal bolalaming psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o'rganish, shular asosida differentsial va integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish, ulaming ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanishdir.

O'qituvchi-defektolog bolalaming sog'lom o'sishlari va kamol topib borishlari uchun, baxtli hayot kechirishlari, mustaqil hayotda o'z o'mini topib ketishlari uchun kerak bo'lgan hamma zaruriy tadbirlarni ko'radi. Defektologiya mutaxassisligini faqat layoqatli va tanlangan odamlargina egallashlari mumkin. Jamiyat, xalq va hayotning o'zi defektolog kasbiga eng yuksak va murakkab talablar qo'yadi. Chunki anomal bolalarni tarbiyalash, ularga ta'lim berish, ulardagi kamchiliklarni iloji boricha korrupsiyalash, kompensatsiya etish, ya'ni tuzatish va bir analizatorning faoliyatini ikkinchi analizatorga yuklash, adaptatsiya va rehabilitatsiya ishlarini amalga oshirish o'qituvchining mahorati, mehnatsevarligi, etiqodi, o'z shaxsiy namunasiga, uning xulqatvori, hissiyotlari, dunyoqarashiga va axloqiy qiyofasiga asoslanadi. Tarbiya dialektikasi shundayki, tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak. A.Avloniy, «bitta yaxshi o'qituvchi yuz va minglarcha yaxshi odamlar va bo'iajak mutaxassislardir va aksincha, bitta yomon o'qituvchi - jamiyatda o'nlar va yuzlarcha tarbiyalanmagan, hatto buzilgan odamlar demakdir», deb bejiz aytganlari yo'q.

O'qituvchi-defektolog kasbining muhim xususiyatlaridan yana biri shuki, bolalarni o'qitish va tarbiyalash, korrupsiya va kompensatsiyalash ishi ularga ta'lim berishdek yagona bir jarayonga uzviy ravishda mazmunan qo'shib ketadi. Ta'lim jarayoni tarbiyalovchi xarakterga ega. Maktabda o'quvchilarni o'qitish sifati qanchalik yuqori bo'lsa, yosh avlodga tarbiya berish vazifalari shunchalik yaxshi va samarali hal etiladi. Har bir o'qituvchi faqat o'qituvchigina bo'lib qolmay, ayni bir vaqtda u ham o'qituvchi, ham tarbiyachidir. O'qituvchining ishi ijodiy xarakterga va ijodiy yo'nalishga ega.

Pedagog-defektolog kasbining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayoni o'qituvchi bilan o'quvchining bir-biriga bo'lgan murakkab o'zaro munosabatiga asoslanadi va bu munosabatning muayyan psixologik, axloqiy va ijtimoiy qonuniyatlari bor. Muayyan bir o'qituvchi bilan muayyan bir o'quvchi o'rtasida qanday konkret munosabat paydo bo'lishi va tarkib topishi, har bir o'qituvchi bilan bolalar jamoasining muayyan tarkibi o'rtasida qanday konkret

munosabatlar tug'ilishi va o'sib borishi nihoyatda muhimdir. Bu jarayonni boshqara bilish o'qituvchiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Defektologiya mutaxassisligi shu bilan xarakterlanadiki, u o'zining kundalik faoliyatida o'quvchilarning oilalari bilan, ota-onalar jamoatchiligi bilan xamkorlikda ish ko'radi. U hammavaqt ham yuzlab odamlar bilan bog'langan. Bolalarni o'qitish va tarbiyalash manfaati maktab, oila va butun jamoatchilikning birgalikda ta'sir ko'rsatishini, maslahatlashib, birgalikda ishlashini talab etadi. O'qituvchi o'z ishining mantig'iga ko'ra xar bir o'quvchi yashayotgan oilaviy-maishiy sharoitni yaxshi bilishi lozim bo'lganligi, yosh avlodga tarbiya berishdagi umumiy ishga ota-onalarning ijodiy kuchlarini jalb eta bilishi lozimligi uchun ham uning ishi ancha murakkabdir.

Defektologiya mutaxassisligining o'ziga xos ayrim xususiyatlari haqidagi qisqa xarakteristika ana shulardan iborat bo'lib, bularning hammasi birgalikda bu kasbning fazilati, go'zalligi va buyukligini tashkil etadi.

Defektologning ishi kishining psixikasiga, avvalo nerv tizimi faoliyatiga yuklanadigan ishning kuchi, hajmi va xarakteri e'tibori bilan nihoyatda sermehnat ishdir. O'qituvchining aqli, hissi, kuzatuvchanligi, ta'sir ko'rsatish kuchi, muomalasi, o'zini tuta bilish hislati, sabr-toqati juda o'sgan bo'lishi kerak. O'qituvchi nazariy bilimlarni chuqur va mustahkam egallashi kerak, ya'ni u ta'lim-tarbiya jarayonining nazariy asoslarini, o'qitadigan fanlar metodikasini, anatomiya-fiziologiya, gigiena, ijtimoiy fanlar, pedagogik, psixologik, meditsina fanlarini, adabiyot va hozirgi zamon o'zbek tilini, maxsus defektologiya fanlarini, texnika, san'at, etika, estetika va boshqa fanlarni egallagan bo'lishi lozim

Defektolog-o'qituvchi, tarbiyachi faqat nazariy bilimlarni egallash bilan chegaralanmasdan, amaliy malaka va ko'nikmalarni ham egallashi zarur.

Uning vazifasi pedagogik, psixologik, defektologik bilimlar asosida o'quvchilarni ilmiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantira bilish, dars va mashg'ulotlar bera bilish, tarbiyaviy ishlarni, individual, guruhli va keng ko'lamli mashg'ulotlarni rejalashtira bilish, o'quvchilarning jamoasi, individual faoliyatlarini tashkil eta bilish, ularning jamoat ishlarini tashkil qila bilish, pedagogik rahbarlik, sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni uyushtira bilish va ularga rahbarlik qilish, ota-onalar, jamoatchilik o'rtasidagi ishlarni tashkil qila bilish, sport, ekskursiya, kuzatishlar, amaliy ishlar va boshqa tarbiyaviy ishlarni olib borishdan iborat. Bu malaka va ko'nikmalarni talabalar muntazam ravishda o'z ustida ishlashi, maxsus fanlarni, ilg'or o'qituvchilarning tajribalarini o'rganish yo'li bilan mahoratlarini oshirib boradilar,